

ONA TILI DARSLARIDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH ASOSLARI

Saparboyeva Nasiba Baltaboyevna
Eshchanova Hamida Xudoyorovna

Xorazm viloyati Shovot tumani 15-son umumiy oʻrta taʼlim maktabi
Ona tili adabiyot fani oʻqituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy oʻrta taʼlim maktablari ona tili darslarida yangi pedagogik metod-uslublardan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, taʼlimda innovatsion pedagogik texnologiyalarning ahamiyati yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Ona tili, metod, pedagogika, interfaol metodlar, innovatsiya, fikr-mulohaza, taʼlim tizimi.

Interfaol usullar taʼlim jarayonida qatnashayotgan har bir bilim oluvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish qiziqarli mashgʻulotga aylanadi. Interfaol usullar qoʻllanilganda mustaqil ishlash koʻnikma va malakasi rivojlanadi. Maʼlumki, hozirgi kunda interfaol metodlarning yuzdan ortiq turi mavjud boʻlib, ularning aksariyati tajriba–sinovdan oʻtib, yaxshi natija bergan. *Taʼlim texnologiyalarini oʻquv jarayoniga tadbiq etishning asosiy shartlari quyidagilardan iborat:*

- darsni oʻqitish jarayonida har bir oʻquvchining bilimlarni oʻzlashtirishda erkin muloqatga kirishishini rivojlantirish;
- taʼlim jarayonida asosiy eʼtiborni bilim oluvchining faolligini oshirishga va dars jarayonida ham faollikni oshiruvchi metod va zamonaviy taʼlim vositalaridan foydalanish.

Oʻqituvchi darsga tayyorgarlik koʻrish mobaynida oʻquv vositalarini dars mavzusiga qarab tanlaydi va asosiy eʼtiborni qoʻllaniladigan metodlar va oʻquv vositalariga qaratadi. Oʻqituvchi har bir mavzuga mos yangi usullar va texnik vositalardan oʻz oʻrnida va unumli foydalana olsa, shundagina koʻzlagan maqsadga erisha oladi. Bu esa oʻquvchilarni mustaqil bilim olishga, berilgan aniq mavzu boʻyicha atroflicha fikrlashga va ijodiy faol boʻlishga yoʻnaltiradi.

Hozirgi kunda keng qoʻllaniladigan usullar –“*Klaster*”, “*Aqliy hujum*”, “*Debat*”, “*Muammoli vaziyat*” kabilardan foydalanib, oʻqituvchilar darsda samarali natijalarga erishmoqda. Ona tili va adabiyot darslarida ham zamonaviy usullardan foydalanish oʻquvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishda yaxshi samara beradi. “*Nihol oʻstiramiz*” usuli orqali yangi mavzuni mustahkamlash mumkin. Bunda dars boshida oʻquvchilarini guruhlariga boʻlib olamiz. Yangi mavzuni mustahkamlash

jarayonida har bar guruhga 1 donadan oq qogʻoz beriladi. Oʻquvchilar bu usul asosida yangi mavzu boʻyicha olgan bilimlarini mustahkamlashadi oʻquvchilar oq qogʻozga nihol chizadi va niholni parvarishlab oʻstiradi. Oʻquvchilar yangi mavzu yuzasidan olgan bilimlari bilan niholni parvarishlaydi. Har bir olgan maʼlumot bilan niholda bitta shox paydo boʻladi. Shu tariqa nihol bir daraxtga aylanadi va oʻqituvchiga oʻquvchilar yangi mavzuni qay darajada oʻzlashtirganini aniqlashga qulaylik yaratadi. Bunda oʻquvchilarning tasviriy sanʼat faniga boʻlgan qiziqishi ortadi, daraxtni qay darajada tasvirlashi orqali ularning fikrlashini rivojlantirib boradi. Shoir yoki adibning hayoti va ijodi haqidagi maʼlumotlarni oʻquvchilar qay darajada eslab qolganini, shu bilan bir qatorda uning yaratuvchanlik menatsevarlik qobiliyatlari shakllanib boradi. Oʻquvchilarning tabiatga boʻlgan mehr-muhabbati ortib boradi.

Ona tili va adabiyot darslarida ham zamonaviy usullardan foydalanish oʻquvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishda yaxshi samara beradi. “Nihol oʻstiramiz” usuli orqali yangi mavzuni mustahkamlash mumkin. Bunda dars boshida oʻquvchilarini guruhlarga boʻlib olamiz. Yangi mavzuni mustahkamlash jarayonida har bar guruhga 1 donadan oq qogʻoz beriladi. Oʻquvchilar bu usul asosida yangi mavzu boʻyicha olgan bilimlarini mustahkamlashadi oʻquvchilar oq qogʻozga nihol chizadi va niholni parvarishlab oʻstiradi. Oʻquvchilar yangi mavzu yuzasidan olgan bilimlari bilan niholni parvarishlaydi. Har bir olgan maʼlumot bilan niholda bitta shox paydo boʻladi. Shu tariqa nihol bir daraxtga aylanadi va oʻqituvchiga oʻquvchilar yangi mavzuni qay darajada oʻzlashtirganini aniqlashga qulaylik yaratadi.

Bunda oʻquvchilarning tasviriy sanʼat faniga boʻlgan qiziqishi ortadi, daraxtni qay darajada tasvirlashi orqali ularning fikrlashini rivojlantirib boradi. Shoir yoki adibning hayoti va ijodi haqidagi maʼlumotlarni oʻquvchilar qay darajada eslab qolganini, shu bilan bir qatorda uning yaratuvchanlik menatsevarlik qobiliyatlari shakllanib boradi. Oʻquvchilarning tabiatga boʻlgan mehr-muhabbati ortib boradi Taʼlim-tarbiya bir joyda toʻxtab qolmaydi, u doimiy takomillashuv jarayonida.

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, oʻsib kelayotgan yosh avlodga bilim berishning yangi usullarini ishlab chiqib, oʻquv jarayoniga tavsiya etish dolzarb masalalardan biridir. Taʼlim-tarbiya bir joyda toʻxtab qolmaydi, u doimiy takomillashuv jarayonida. Shunday ekan, oʻsib kelayotgan yosh avlodga bilim berishning yangi usullarini ishlab chiqib, oʻquv jarayoniga tavsiya etish dolzarb masalalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adizov B. R "Taʼlimni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari" ped. fanl. dokt.daraja olish un yozilgan diss. T: 2003, -280 b
2. Adizov B. R Ijodiy taʼlim jarayoniga tizimli yondashuv// "Xalq taʼlimi" jurnali. -2001. 4-son.

3. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o‘quvchisining psixologiyasi. T., O‘zbekiston 30 bet.

4. Karimova V.M. Sunnatova R. va boshqalar. Mustaqil fikrlash. Akademik litseylar va kasb- hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma.- T.: SHarq, 2000.

5. Matchonov S. Kitob o‘qishni bilasizmi? -T.: O‘qituvchi 1993-114 bet.

